

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 664 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
Nayimova Aziza Dilmurot qizi	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
Qodirova Malikaxon Kaxramonovna	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
Sapayeva Yakutjan Maxmudovna	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
Suvanova Nodirabegim Sadir qizi	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
Тангриев Абдукарим Товшович	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
Хайдарова Умида Пулатовна	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
A. R. Xodjanov	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
Юлдашев Санжар Рузимуродович	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	78
Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
Muradova Maftuna Komilovna	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
Faxriddin Karimov	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
I. Imomov	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
CONTENTS	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA	CONTENTS	СОДЕРЖАНИЕ
	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar.....	550
	<i>Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna</i>	
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish.....	553
	<i>Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna</i>	
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.....	557
	<i>Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna</i>	
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida.....	561
	<i>Djumayeva Moxigul Mamanazarovna</i>	
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari.....	566
	<i>Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna</i>	
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri.....	569
	<i>Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna</i>	
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language.....	573
	<i>Isamutdinova Durdona Maripfjanovna</i>	
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti.....	576
	<i>Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich</i>	
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari.....	582
	<i>Li Natalya Aleksandrovna</i>	
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari.....	586
	<i>Mavlonov Anvar O'ktamovich</i>	
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari.....	591
	<i>Nuriyeva Umida Buribayevna</i>	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish.....	594
	<i>Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich</i>	
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi.....	599
	<i>S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni.....	603
	<i>Xaydarova Sanobar</i>	
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi.....	606
	<i>Shodiyeva Nodira Normamatovna</i>	
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati.....	610
	<i>Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa</i>	
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari.....	614
	<i>Urakova Zilola Salomovna</i>	
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education.....	617
	<i>Usmanov Abdijabbar Norbotayevich</i>	
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи.....	619
	<i>АскарOVA Гулрух Оринбасаровна</i>	
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков.....	626
	<i>Джалилова Мунира Рахматовна</i>	
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка.....	628
	<i>Дилфуза Маърупова</i>	
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка.....	632
	<i>Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна</i>	
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari.....	635
	<i>Murodova U. D.</i>	

Game Technologies in the Development of Logical Thinking in Preschool Children.....	639
Gauhar Djanpeisova, Mirmakmudova Zilola	
Tibbiyot ta'limida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	644
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Теоретико-методологические основы исследования семейных отношений.....	648
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Dorivor o'simliklarni o'rganish tarixi mavzusini o'qitish metodikasi va ta'lim-tarbiyaviy ahamiyati.....	652
Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li	
Эффективные педагогические стратегии и игровые методики для инклюзивных детей.....	655
Намазбаева Лола Закировна	
"Malika Ayyor" dostonida qo'llanilgan antroponim va toponimlarning tasnifi	660
Umarov Ilhomjon Akbarovich	

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ИГРОВЫЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ ДЕТЕЙ

Намазбаева Лола Закировна

Государственный педагогический университет имени Низами,
доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент

Аннотация: В современном обществе важно, чтобы все дети имели равные возможности для обучения, независимо от их особенностей. В данной работе рассматривается эффективное применение педагогических подходов и игровых методик в дошкольном образовании детей с особыми потребностями. Особое внимание уделяется адаптации обучения в соответствии с нуждами детей, имеющих различные нарушения, а также роли активных игр в развитии их социальных и коммуникативных навыков. В результате исследования выявлены ключевые аспекты успешной реализации инклюзивного образования в детских садах, такие как совместная работа педагогов, родителей и специалистов, а также использование разнообразных игр для развития детей. Данная работа будет полезна педагогам и руководителям детских учреждений, стремящимся создать инклюзивную и поддерживающую среду, в которой каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал.

Ключевые слова: эффективные педагогические стратегии, игровые методики, дошкольное образование, инклюзивные дети, адаптация образовательных подходов, индивидуализация обучения, социальные навыки.

Annotatsiya: Zamonaviy jamiyatda barcha bolalar o'ziga xos xususiyatlaridan qat'i nazar, ta'lim olish uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lishi muhimdir. Ushbu tadqiqotda maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich ta'limda pedagogik yondashuvlar va o'yin metodlarini samarali qo'llash masalasi o'rganiladi. Turli rivojlanish muammolariga ega bolalarning ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim jarayonlarini tashkil etish, shuningdek, faol o'yinlarning ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga qanday yordam berishi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida bolalar bog'chalarida inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun muhim omillar aniqlandi: pedagoglar, ota-onalar va mutaxassislarining hamkorligi, shuningdek, bolalarning rivojlanishi uchun turli o'yin turlaridan foydalanish. Ushbu ish pedagoglar va bolalar muassasalari rahbarlari uchun foydalidir, chunki ular inklyuziv va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishga intilishadi, bu esa har bir bolaga o'z qobiliyatlarini to'laqonli namoyon etish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: samarali pedagogik strategiyalar, o'yin metodlari, boshlang'ich ta'lim, inklyuziv bolalar, ta'lim yondashuvlarini moslashtirish, o'qitishni individualizatsiya qilish, ijtimoiy ko'nikmalar.

Abstract: In modern society, it is essential that all children have equal opportunities for learning, regardless of their characteristics. This study explores the effective application of pedagogical approaches and play-based methods in early childhood education for children with special needs. Special attention is given to adapting learning processes to meet the needs of children with different developmental challenges, as well as the role of active play in fostering social and communication skills. The study identifies key factors for the successful implementation of inclusive education in kindergartens, including collaboration among teachers, parents, and specialists, as well as the use of various games to support children's development. This research will be beneficial for educators and childcare administrators striving to create an inclusive and supportive environment where every child can fully realize their potential.

Key words: effective pedagogical strategies, play-based methods, preschool education, inclusive children, adaptation of educational approaches, individualized learning, social skills, communication skills, inclusive environment, game-based learning.

ВВЕДЕНИЕ

Инклюзивное образование – это подход, обеспечивающий равные возможности для всех детей, включая тех, кто имеет особые образовательные потребности. В дошкольных образовательных организациях инклюзия предполагает создание комфортной и поддерживающей среды, в которой дети могут развиваться совместно, независимо от их способностей и потребностей. Одним из ключевых элементов успешной инклюзии являются эффективные педагогические стратегии и игровые методики.

Индивидуализированный подход. Каждый ребенок уникален, и его образовательные потребности могут значительно различаться. Важно адаптировать образовательный процесс, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка. Это может включать использование персонализированных образовательных планов, которые определяют цели и методы работы с каждым воспитанником.

Инклюзивное образование является одной из самых прогрессивных концепций в системе обучения, предполагающая совместное обучение всех детей, включая детей с особыми образовательными потребностями, в группе. Ключевым принципом инклюзивного образования является индивидуализированный подход, обеспечивающий соответствие образовательного процесса конкретным потребностям и возможностям каждого ребенка. Такой подход способствует успешному обучению и социальной адаптации. Индивидуализированный подход подразумевает разработку образовательной программы, учитывающей уникальные способности, интересы и потребности каждого ребенка. Важно понимать, что даже в рамках одной группы дети могут значительно различаться по уровню развития, способностям и стилям обучения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Индивидуализированный подход помогает педагогам разрабатывать специальные стратегии и методы, адаптированные к каждому ребёнку. Почему это важно? Учёт индивидуальных особенностей: Все дети, особенно дети с особыми образовательными потребностями, имеют свои уникальные характеристики и темпы обучения. Индивидуализированный подход позволяет педагогам учитывать эти особенности, создавая соответствующие условия для развития каждого ребёнка. Повышение мотивации. Когда образовательный процесс адаптирован к интересам и возможностям ребёнка, он становится более увлекательным и значимым. Это повышает мотивацию к обучению, способствует более активному участию детей в образовательном процессе и увеличивает их уверенность в себе.

Снижение уровня стресса и тревожности. Индивидуализированный подход позволяет снизить уровень стресса и тревожности у детей, так как они обучаются в комфортной и поддерживающей атмосфере. Понимание своих сильных сторон и успешное преодоление трудностей помогает детям чувствовать себя более защищёнными и уверенными.

Реализация индивидуализированного подхода. Создание индивидуальных образовательных планов (ИОП): Один из первых шагов к индивидуализации – разработка ИОП для каждого ребёнка с особыми потребностями. Эти планы включают цели обучения, методы и средства, которые помогут ребёнку достигнуть успеха. ИОП должны регулярно обновляться в соответствии с изменением потребностей и достижений ребёнка.

Разнообразие методов обучения. Педагоги должны использовать различные методы и техники обучения, включая игровые формы, практические задания и визуальные материалы. Это помогает учитывать разные стили обучения и обеспечивает доступность информации для всех детей.

Групповая работа и кооперация. Формирование небольших групп, в которых дети могут взаимодействовать друг с другом, способствует развитию социальных навыков. В группе дети учатся помогать друг другу, делиться знаниями и работать вместе, что также усиливает инклюзивную атмосферу.

Постоянный мониторинг и оценка. Регулярный мониторинг и оценка прогресса детей позволяют своевременно вносить изменения в образовательный процесс. Это даёт возможность адаптировать подходы и стратегии в зависимости от успехов и потребностей детей.

Индивидуализированный подход в инклюзивном образовании – это не просто метод обучения, а философия, признающая уникальность каждого ребёнка и стремящаяся создать наиболее оптимальные условия для его развития. Этот подход поддерживает идею о том, что каждый ребёнок имеет право на качественное образование, соответствующее его потребностям и способностям.

На практике его реализация требует от педагогов гибкости, терпения и инновационных решений¹. Однако результат – успешные, уверенные в себе и социально адаптированные личности – оправдывает все усилия ^[1: с. 201].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дифференцированный подход позволяет организовать обучение так, чтобы каждый ребенок мог получить знания и навыки в соответствии со своими возможностями. Это может быть достигнуто через разные уровни заданий, выбор форматов выполнения работы (например, использование рисунков, моделей, устных рассказов) и гибкие группы для работы. Такой подход позволяет учитывать уникальные способности, интересы и потребности каждого ребенка, создавая комфортную среду для обучения и развития.

1 Керри, О. Н. (2023). Особенные дети. Как подарить счастливую жизнь ребёнку с отклонениями в развитии. Москва. С. 382.

Дифференциация обучения подразумевает процесс адаптации образовательного контента, методов и форм работы с детьми в зависимости от их индивидуальных особенностей. В инклюзивном дошкольном образовании это особенно важно, так как в одной группе могут находиться дети с разным уровнем развития, способностями и образовательными потребностями [2: с. 48]. Задачи дифференциации в инклюзивном обучении:

- **Учет индивидуальных особенностей.** Педагоги должны учитывать физические, эмоциональные и интеллектуальные особенности детей. Это позволяет создавать условия, в которых каждый ребенок сможет работать на своем уровне и развивать свои способности.
- **Создание разнообразных методов и форм обучения.** Важно использовать широкий спектр педагогических методов и форм, таких как индивидуальные и групповые занятия, игровые и практические методы. Это расширяет возможности для детей с разными стилями обучения и способствует их вовлечению в образовательный процесс.
- **Стимулирование интереса и мотивации**². Использование дифференцированных подходов помогает поддерживать интерес детей. Предоставление выбора в заданиях и активностях позволяет ребенку заниматься тем, что ему нравится, что, в свою очередь, повышает его мотивацию к обучению [3: с. 68].

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Взаимодействие со специалистами. Привлечение логопедов, психологов и других специалистов способствует формированию целостного подхода к обучению. Командная работа педагогов и специалистов позволяет комплексно решать задачи, связанные с образовательными потребностями детей. Взаимодействие со специалистами в инклюзивном дошкольном образовании играет важную роль, существенно влияя на качество образовательного процесса и развитие детей с особыми потребностями. Такое сотрудничество способствует созданию комфортной и поддерживающей образовательной среды, облегчающей процесс социализации и обучения всех детей.

Специалисты в инклюзивном дошкольном образовании. Педагог – основной субъект образовательного процесса, организующий занятия и взаимодействие с детьми. Психолог – специалист, занимающийся диагностикой и коррекцией эмоционально-психологических проблем у детей. Он разрабатывает рекомендации для педагогов по работе с детьми. Логопед – специалист, работающий с детьми, имеющими речевые нарушения. Он проводит коррекционные занятия, способствующие развитию коммуникативных навыков.

Специалист по сопровождению (инклюзивный специалист) – координатор, следящий за выполнением программы инклюзивного образования и взаимодействующий с другими специалистами. Социальный работник – помогает в решении социальных и семейных вопросов, связанных с развитием ребенка и его адаптацией в образовательной среде. Медицинский работник – врач или медсестра, контролирующие здоровье детей и оказывающие необходимую медицинскую помощь. Создание положительного микроклимата. Эмоциональная поддержка, а также создание безопасной и дружелюбной атмосферы являются ключевыми факторами, способствующими обучению. Важно поощрять сотрудничество, уважение и толерантность среди детей.

Педагоги могут применять методы взаимодействия, основанные на взаимном уважении и поддержке. Формирование положительного микроклимата в инклюзивном дошкольном образовании способствует успешной социализации и обучению всех детей, включая детей с особыми потребностями. Такой микроклимат включает атмосферу взаимопонимания, уважения и поддержки, что помогает детям развивать социальные навыки, уверенность в себе и мотивацию к обучению. Основные аспекты создания положительного микроклимата: Взаимопонимание и уважение – формирование среды, в которой каждый ребенок чувствует себя ценным и значимым. Педагоги должны демонстрировать уважение к индивидуальным особенностям каждого ребенка и его потребностям. Важно внедрять правила взаимодействия, подчеркивающие важность поддержки и взаимоуважения.

Стимулирование сотрудничества – поощрение совместной деятельности и игр между детьми. Это может быть реализовано через групповые задания, проекты и игровые формы обучения, способствующие развитию навыков коммуникации и командной работы. Поддержка культуры взаимопомощи – создание условий, в которых дети учатся поддерживать друг друга и совместно преодолевать трудности.

Индивидуальный подход: необходимо учитывать уникальные потребности каждого ребенка. Создание индивидуальных образовательных планов помогает детям с особыми потребностями чувство-

2 Клэбо, Э. (2023). 3 ключевых навыка успешных детей. Как развивать в ребенке эмпатию, креативность и самоконтроль. Москва. С. 320.

вать себя более уверенно и комфортно. Важно обращать внимание на успехи каждого ребенка и своевременно предоставлять обратную связь о его достижениях.

Развитие эмоционального интеллекта: включение в образовательный процесс упражнений, направленных на развитие эмоционального интеллекта, способствует формированию у детей навыков понимания и выражения своих эмоций. Например, можно проводить занятия, помогающие детям распознавать и называть свои чувства. Обучение эмпатии – способности понимать и сочувствовать состояниям других людей – играет важную роль в их социальном развитии.

Создание безопасной атмосферы: обеспечение физической и эмоциональной безопасности детей в образовательной среде является важным условием их успешного развития. Важно, чтобы дети чувствовали себя защищенными и могли свободно выражать свои эмоции и переживания. Развитие доверительных отношений между детьми и педагогами позволяет воспитанникам открыто обсуждать свои вопросы и делиться переживаниями.

Вовлечение родителей: активное взаимодействие с родителями играет ключевую роль в успешной инклюзии. Эффективными инструментами являются проведение встреч, семинаров и воркшопов, на которых обсуждаются вопросы поддержки инклюзивного образования и лучшие практики работы с детьми. Включение родителей в образовательный процесс, например, приглашение их для совместной деятельности, способствует укреплению связи между домом и детским садом.

Профессиональное развитие педагогов: для успешной реализации инклюзивного образования педагоги должны постоянно повышать свою квалификацию. Обучение в области инклюзивных методик помогает им лучше понимать потребности детей и эффективно применять стратегии для создания позитивного образовательного микроклимата.

Создание положительного микроклимата в инклюзивном дошкольном образовании требует комплексного подхода и активного участия всех участников образовательного процесса – педагогов, детей и родителей. Важно стремиться к формированию среды, в которой каждый ребенок чувствует себя комфортно, безопасно и ценным. Такой климат способствует не только успешному обучению, но и гармоничному развитию всех детей, независимо от их индивидуальных особенностей ^[6: с-23].

Игры на развитие социальных навыков. Ролевые игры, “Проблемные ситуации” и другие игровые стратегии помогают детям учиться взаимодействовать друг с другом, принимать разные роли и решать конфликты. Эти игры способствуют развитию коммуникации и эмпатии.

Игровые методики в инклюзивном дошкольном образовании играют ключевую роль в создании доступной и интересной образовательной среды для всех детей. Игры позволяют развивать социальные навыки, коммуникативные умения и обеспечивают эмоциональное вовлечение, что особенно важно для детей с особыми потребностями.

Ниже представлены несколько игровых методик, которые могут быть эффективно внедрены в инклюзивной дошкольной организации:

1. Совместные игры.

Цель: развивать навыки сотрудничества и общения.

Метод: организация игр, где дети работают в командах.

Примеры: строительные игры, игры с мячом, настольные игры, где необходимо сотрудничество для достижения общей цели.

2. Ролевые игры

Цель: развивать воображение, креативность и социальные навыки.

Метод: создание ситуаций, в которых дети могут примерять на себя разные роли (например, семья, магазин, больница).

Дети смогут изучать социальные роли и принимать различные точки зрения, что особенно полезно для развития эмпатии.

3. Игры с правилами

Цель: обучение соблюдению правил и развитие самоконтроля.

Метод: настольные игры, подвижные игры с простыми правилами. Обсуждение правил перед началом игры помогает детям лучше понять концепцию правил и важность их соблюдения.

4. Творческие игры

Цель: стимуляция воображения и развитие индивидуальности.

Метод: использование материалов для творчества (глина, краски, бумага) для создания совместных художественных проектов. Это даёт возможность детям выразить свои мысли и эмоции.

5. Игры на развитие мелкой моторики

Цель: развитие моторных навыков, что особенно важно для детей с двигательными нарушениями.

Метод: игры с конструкторами, мозаикой, собиранием или раскладыванием мелких предметов. Эти занятия способствуют развитию координации движений и ручной моторики.

6. Драматизация и театрализованные игры

Цель: развитие коммуникативных навыков и уверенности в себе.

Метод: создание небольших театральных постановок, где дети могут исполнять роли и использовать разные эмоциональные выражения. Драматизация позволяет детям безопасно исследовать свои чувства и переживания.

7. Музыкально-двигательные игры

Цель: развитие музыкальных и двигательных навыков, а также навыков взаимодействия.

Метод: участие в танцевальных и музыкальных играх, которые включают взаимодействие с другими детьми (например, “Заморозка”, “Музыкальные стулья”). Музыка помогает создавать позитивную атмосферу.

8. Индивидуализированные игры

Цель: учёт индивидуальных потребностей детей.

Метод: создание адаптированных игр и заданий в зависимости от потребностей и возможностей каждого ребёнка. Это может включать упрощение правил или использование специальных материалов для детей с ограничениями.

9. Игры для развития эмпатии

Цель: формирование навыков понимания и сочувствия к другим.

Метод: игры, в которых дети должны стать “в страданиях” другого (например, “Испытание дружбы”). Такие виды деятельности помогают детям понять чувства других.

10. Экологические игры

Цель: формирование заботы о природе и окружающем мире.

Метод: игры на улице, которые включают в себя познание природы, сбор природных материалов, создание совместных поделок из них ^[7: с. 101].

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Инклюзивное образование в дошкольных учреждениях требует применения разнообразных педагогических стратегий и игровых методик, направленных на создание поддерживающей и развивающей среды для всех детей. Эффективное взаимодействие, взаимопомощь и уважение к индивидуальным особенностям каждого ребенка – ключ к успешной инклюзии.

Игровые методики являются не только инструментом обучения, но и способом укрепления социальных связей, что способствует созданию гармоничного образовательного процесса. В конечном итоге эффективная инклюзия способствует не только развитию детей с особыми потребностями, но и обогащает опыт всех воспитанников, формируя у них ценности толерантности и сотрудничества.

Список использованной литературы:

1. Керри, О. Н. (2023). Особенные дети. Как подарить счастливую жизнь ребёнку с отклонениями в развитии. Москва. С. 382.
2. Баниэль, А. (2023). Дети с неограниченными возможностями. Москва. С. 333.
3. Клэбо, Э. (2023). 3 ключевых навыка успешных детей. Как развивать в ребёнке эмпатию, креативность и самоконтроль. Москва. С. 320.
4. Намазбаева, Л. З. (2024, март). Introduction of National Values in the Process of Upbringing and Education of Preschool Children. В Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, 3(4), 129-132.
5. Намазбаева, Л. З. (2023). Экологическое образование и мировые рейтинги: как защита окружающей среды влияет на уровень познавательных навыков детей. Science and Innovation, 2(Special Issue 13), 258-262.
6. Алехина, С. В., Семаго, Н. Я., Фаина, А. К. (2010). Инклюзивное образование. Москва. С. 272.
7. Серетюк, А. С. Воспитание ребёнка в инклюзивной среде. Москва. С. 128.
8. Юлдуз, М. (2024). Пути развития коммуникативного творчества дошкольников. Лучшие интеллектуальные исследования, 14(3), 94-97.
9. Махмутазинова, Ю. Р. (2019). Роль воспитателя в детском саду в формировании личности ребёнка. Actual Problems of Applied Sciences Journal World, (3), 24-28.
10. Махмутазинова, Ю. Р. (2020). Дошкольная образовательная организация и семья: взаимодействие ребёнка и педагога. Вестник педагогики: наука и практика, (51), 125-126.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.